

JONTEMIR JONDOR SHE'RIYATI ZAMIRIDA HIS-TUYG'U, INSONIY KECHINMALAR MILLIY VA UMUMBASHARIY MUAMMOLAR, DARD, G'OYALAR VA RUHIYAT TASVIRI

Saitova Nilufar Djumaydillayevna

**Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
o'zbek til va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17558289>**

Annotatsiya. Ushbu tezis zamonaviy o'zbek she'riyatining yorqin vakili Jontemir Jondorning "Jo'ram", "Ancha yillar bunda bo'lmadim" va "Alam" nomli she'rlari tahliliga bag'ishlangan. Maqolada shoirning o'ziga xos uslubi, falsafiy qarashlari va uning ijodida aks etgan asosiy mavzular ko'rib chiqilgan. Tahlil jarayonida Jontemir Jondorning she'rlarida his-tuyg'ularning, insoniy kechinmalar, milliy va umumbashariy muammolarning, dard va g'oyalarning ruhiyat tasviri o'rganilgan. "Jo'ram" she'rida do'stga bo'lgan sog'inchi, yolg'izlik va ma'naviy iztiroblar aks etganligi, "Ancha yillar bunda bo'lmadim" she'rida vatan sog'inchi va o'zlikni anglashga intilish ifodalanganligi ta'kidlangan. "Alam" she'rida esa insonning ichki ziddiyatlari, jamiyatdagi o'rni va o'zgarishga bo'lgan qobiliyati haqidagi falsafiy mushohadalar aks etganligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: she'riyat, his-tuyg'ular, insoniy kechinmalar, milliy muammolar, umumbashariy muammolar, dard, g'oyalar, ichki dunyo, o'zlikni anglash, falsafiy qarashlar, adabiyot tahlili

Abstract: This article is devoted to the analysis of the poems "Jo'ram", "Ancha iylar bunda bo'lmadim" and "Alam" by Jontemir Jondor, a bright representative of modern Uzbek poetry. The article examines the poet's unique style, philosophical views and the main themes reflected in his work. In the process of analysis, the psychological depiction of feelings, human experiences, national and universal problems, pain and ideas in Jontemir Jondor's poems was studied. It is emphasized that the poem "Jo'ram" reflects longing for a friend, loneliness and spiritual suffering, while the poem "Ancha iylar bunda bo'lmadim" expresses longing for the homeland and the desire to understand oneself. It is shown that the poem "Alam" reflects philosophical observations about the internal conflicts of man, his place in society and his ability to change.

Keywords: poetry, emotions, human experiences, national problems, universal problems, pain, ideas, inner world, self-awareness, philosophical views, literary analysis

Jontemir (Toshtemirov) 1994-yilning 18-sentyabrida Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida tug'ilgan. 2013-yil Qarshi davlat universiteti qoshidagi 2-akademik litseyini tamomlagan. 2020-yili yosh shoirlar o'rtasida o'tkazilgan "Duel" loyihasida g'olib bo'lgan¹. Jontemir Jondor o'zbek she'riyatida yangi ovoz, o'ziga xos uslubga ega yosh ijodkordir. Uning she'rlari zamirida insoniy his-tuyg'ular, kechinmalar, milliy va umumbashariy muammolar, dardlar va g'oyalar ruhiyati o'z aksini topgan. Shoirning she'rlari orqali zamonaviy o'zbek insonining ichki dunyosi, uning umidlari, orzulari, qayg'ulari va izlanishlari aks etadi. Ushbu maqolada Jontemir Jondor she'riyatining asosiy xususiyatlari va mavzularini tahlil qilishga harakat qilamiz. Jontemir Jondor she'riyatida his-tuyg'ular va insoniy kechinmalar muhim o'rin egallaydi. Shoir o'z she'rlarida sevgi, sog'inchi, umid, qayg'u, yolg'izlik kabi tuyg'ularni chuqur

¹ <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/yoshlar/jontemir-poetry.html>

va ta'sirli tarzda ifodalaydi. "Kuz" she'rida kuzning melankolik kayfiyati, tabiatning so'lishi va insonning tabiat bilan uyg'unligi tasvirlangan. "Men tonggacha chiqmadim uydan, Kerak emas ko'kning oyligi. Etib ortar uning labidan O'marilgan qaynoq boyligim" misralarida insoniy ilqlik, sevgi va yaqinlikning qadri aks etadi. Jontemir Jondor she'riyatida milliy va umumbashariy muammolar ham o'z aksini topgan. Shoir o'z she'rlarida adolat, erkinlik, ma'naviyat, insoniylik kabi masalalarni ko'taradi. "Men kim?" she'rida shoir o'zining kimligini, o'zbek ziyolisining o'rnini anglashga intiladi. "Avlodi Majnun", "Hayyomman", "Hofiz bilan she'r aytishgan, mast"² kabi o'ziga xosliklar shoirning milliy madaniyatga, adabiyotga bo'lgan muhabbatini ko'rsatadi. Shu bilan birga, "Va'dasidan topgan tasalli", "Dunyosiga peshob sachratib, Xilvatlarda yashovchi dalli"³ kabi misralar inson tabiati, uning ziddiyatlari, jamiyatdagi o'rni haqida o'ylashga undaydi. She'rlari dard va ruhiyat tasviriga boy. Shoir o'z she'rlarida insonning ichki olamidagi iztiroblarni, ruhiy tushkunliklarni, umidsizlikni va shu bilan birga, umid uchqunlarini mahorat bilan tasvirlaydi. "Mixlab qo'ydim devorga vaqtni" turkum she'rlarida shoirning yolg'izligi, o'tmishga murojaati, iztiroblari aks etadi. "Sensizligim o'sar gurkirab", "Tushlariga qaynoq cho'l kirar", "So'nggi tamakimni cho'g'latib, Varaqlayman Yevtushenkoni"⁴ misralarida yolg'izlikning og'riqli manzarasi chizilgan. "Ko'zlarimdan sizib chiqaru Lablarimni kuydirar noming" misralarida esa sevgining azobi aks etgan. Jontemir Jondor she'riyati g'oyalar va izlanishlarga yo'g'rilgan. Shoir o'z she'rlarida o'zlikni anglash, haqiqatni topish, go'zallikni kashf etish, insoniy munosabatlarning mohiyatini tushunish kabi g'oyalarni ilgari suradi. "Hirsning ko'zlariga hissiyot sepdim" she'rida shoir inson nafs, hirs va hissiyotlar o'rtasidagi kurashni tasvirlaydi. "Tonglarga yo'llayman ishq atalmish xat, Ko'yingda tentirab yurar ming Sa'non, Angladim vaslingdan quyida jannat" misralarida esa ishqning ilohiyli, insonni ma'naviy yuksalishga olib boruvchi kuch ekanligi ta'kidlanadi.

Jontemir Jondor – o'zbek she'riyatida o'ziga xos o'ringa ega yosh shoirdir. Uning she'rlari zamirida his-tuyg'ular, insoniy kechinmalar, milliy va umumbashariy muammolar, dardlar va g'oyalar ruhiyati o'z aksini topgan. Shoirning she'rlari orqali zamonaviy o'zbek insonining ichki dunyosi, uning umidlari, orzulari, qayg'ulari va izlanishlari aks etadi. Jontemir Jondor she'riyati o'zbek adabiyotining yorqin kelajagidan darak beradi. Uning ijodi o'zbek she'riyatini yangi mavzular, yangi uslublar va yangi g'oyalar bilan boyitishga xizmat qiladi.

Jontemir Jondorning "Jo'ram", "Ancha yillar bunda bo'lmadim", "Alam" she'rlarida his-tuyg'ular, insoniy kechinmalar, milliy va umumbashariy muammo, dard, g'oyalar ruhiyat tasviri Jontemir Jondor o'zbek she'riyatida o'ziga xos ovozi, uslubi va falsafiy qarashlari bilan ajralib turadigan yosh shoirdir. Uning she'rlari zamirida his-tuyg'ular, insoniy kechinmalar, milliy va umumbashariy muammolar, dardlar va g'oyalar ruhiyati o'z aksini topgan. Ushbu maqolada Jontemir Jondorning "Jo'ram", "Ancha yillar bunda bo'lmadim", "Alam" she'rlarida ushbu mavzularning qanday ifodalanganligini tahlil qilishga harakat qilamiz. "Jo'ram" she'ri shoirning yaqin do'sti, ustoziga bo'lgan sog'inchini, uning yo'qligidan kelib chiqqan yolg'izlik va ma'naviy iztiroblarini ifodalaydi. She'rda "Bobo... Yo'q. Bu so'z g'aliz!", "Tepakal jo'ram-a... Soqolli jo'ram..."⁵ kabi murojaatlar orqali samimiy va yaqin munosabat aks ettirilgan. She'rdagi "Xuddi senga o'xshab o'sdim — G'irt daydi. Na makonim bor Na manzil tayin, Diydam tosh qotganu

²Jontemir Jondor, Darvesh qo'shig'i, "Akademnashr". Toshkent. 2018

³Jontemir Jondor, Darvesh qo'shig'i, "Akademnashr". Toshkent. 2018

⁴Jontemir Jondor, Darvesh qo'shig'i, "Akademnashr". Toshkent. 2018

⁵Jontemir Jondor, Darvesh qo'shig'i, "Akademnashr". Toshkent. 2018

Yuragim mayin” misralari shoirning hayotiy yo’li, ustozining ta’siri ostida shakllangan xarakteri haqida ma’lumot beradi. “Aytganingdek Kalapo’shingdan tor ekan dunyo, Choponing baridek keng ekan dunyo” misralari orqali ustozning hikmatlari, hayot haqidagi qarashlari ta’sirchan tarzda ifodalangan. She’rning so’nggi qismida shoirning ma’naviy iztiroblari, yolg’izligi va umidsizligi yaqqol seziladi: “Kelajak kunlarim — mahbuslarga boq, Kuldonga bosilgan afsuslarga boq... Nafsini qul etgan Mashrabim, To’ram! Shisha sinig’idek botar bo’g’zimga, Sensiz yutilyotgan bir burda oq non”. “Ancha yillar bunda bo’lmadim” she’ri shoirning o’z yurti, qishlog’iga qaytishi, o’z ildizlarini topishga intilishi haqida. She’rda vatan sog’inchi, o’zlikni anglashga intilish, qishloq hayotining oddiy va samimiy manzaralari aks etgan. “Ancha yillar bunda bo’lmadim, Yurtni kezdin rizqimni terib. Biroq sensiz baxtim kulmadi, Qorapoycha — sog’ingan yerim” misralari shoirning vatanga bo’lgan muhabbatini, uzoq yillar davomida sog’inch bilan yashaganini ifodalaydi. She’rda qishloq hayotining oddiy manzaralari, tabiatning go’zalligi tasvirlangan: “Bosh ustimda zangori osmon, Rus go’zalin ko’zlari yanglig’. Hadya etar qo’shig’u doston, Endi menga shu keng yalanglik”. She’rning so’nggi qismida shoirning qishloq qiziga bo’lgan muhabbati orqali o’zligini anglashga, hayotning ma’nosini topishga intilishi ifodalangan.

“Alam” she’rida Insonning ichki ziddiyatlari va jamiyatdagi o’rni “shoirning inson tabiati, jamiyatdagi o’rni, o’zgarishga bo’lgan qobiliyati haqidagi falsafiy mushohadalarini aks ettiradi. She’rda insonning har qanday shaklga kira olishi, o’zgaruvchanligi, lekin ayni paytda o’z ruhini saqlab qolishi haqida fikrlar ilgari surilgan. “Sig’masada inson aqliga, Men istalgan narsa shakliga Kira olaman” misralari insonning o’zgaruvchanligi, har qanday vaziyatga moslasha olish qobiliyatini ifodalaydi. She’rda shoir turli takliflarni eshitadi va har bir taklif orqali insonning jamiyatdagi o’rnini, rolini tasvirlashga harakat qiladi. “Kuldon”, “To’pponcha”, “Atom bomba”, “Gugurtcho’p” kabi takliflar insonning jamiyatga bo’lgan ta’siri, uning ijobiy yoki salbiy roli haqida o’ylashga undaydi. She’rning so’nggi qismida shoirning o’zligini saqlab qolish, o’z qadriyatlarini unutmazlik haqidagi g’oyasi aks etgan.

Jontemir Jondorning “Jo’ram”, “Ancha yillar bunda bo’lmadim”, “Alam” she’rlari zamirida his-tuyg’ular, insoniy kechinmalar, milliy va umumbashariy muammolar, dardlar va g’oyalar ruhiyati o’z aksini topgan. Shoirning she’rlari orqali zamonaviy o’zbek insonining ichki dunyosi, uning umidlari, orzulari, qayg’ulari va izlanishlari aks etadi. Jontemir Jondor she’riyatida o’zbek adabiyotining yorqin kelajagidan darak beradi. Jontemir Jondor zamonaviy o’zbek she’riyatining yorqin vakili sifatida o’zining innovatsion uslubi va falsafiy qarashlari bilan ajralib turadi. Uning ijodida modernizm adabiy oqimiga xos bo’lgan bir qator xususiyatlar yaqqol ko’zga tashlanadi.

Jontemir Jondorning she’riyatida an’anaviy shakllar, janrlar va uslublardan voz kechish, yangi ifoda shakllarini yaratishga intilish kuzatiladi. Muallifning shaxsiy kechinmalari, his-tuyg’ulari va dunyoqarashi asosiy o’ringa chiqadi. Obyektivlikka intilish o’rniga, subyektiv idrok ustuvor bo’ladi. Asarlarda hayot, o’lim, ma’naviyat, insonning jamiyatdagi o’rni kabi falsafiy masalalarga murojaat qilish kuchayadi. Qahramonlarning ichki dunyosini tahlil qilish, ularning ruhiy iztiroblarini, ong osti kechinmalarini ifodalashga e’tibor qaratiladi. Til, uslub, kompozitsiya sohasida tajribalar o’tkazish, yangi badiiy usullarni sinab ko’rish. Insonning mavjudligi, erkinligi, mas’uliyati va hayotning ma’nosi kabi ekzistensial masalalarni ko’tarish. J. Jondor she’riyatida an’anaviy vazn va qofiyalardan voz kechish, erkin vazn va oq she’rlarga murojaat qilish tendensiyasi kuchli. Bu unga o’z fikrlarini yanada erkin va samimiy tarzda

ifodalash imkonini beradi. Uslubda murakkab metaforalar, ramzlar, alluziyalar va assotsiativ fikrlash usulidan foydalanish kuzatiladi. Bu she'rlarning ma'nosini chuqurlashtiradi va o'quvchini faol fikrlashga undaydi. Jontemir Jondor she'riyati lirik qahramonning ichki dunyosiga qaratilgan. Uning his-tuyg'ulari, kechinmalari va iztiroblari asosiy o'ringa chiqadi. Shoir o'z she'rlarida ruhiy tahlil usullaridan foydalanadi va inson ongining eng chuqur qatlamlariga kirib boradi. Uning she'rlarida yolg'izlik, umidsizlik, qo'rquv, sevgi va o'lim kabi ekzistensial mavzular ko'tariladi. Jontemir Jondor she'riyatida hayotning ma'nosi, insonning o'rni, adolat, erkinlik, ma'naviyat kabi falsafiy masalalarga murojaat qilish kuchli. Uning she'rlarida ekzistensializmga xos bo'lgan g'oyalar, xususan, insonning erkinligi, mas'uliyati, tanlovi va hayotning absurdligi haqidagi fikrlar aks etadi. Jontemir Jondor she'riyatida til bilan tajriba o'tkazish, yangi so'zlarni yaratish, so'z birikmalarining o'ziga xos uslubini yaratishga intilish kuzatiladi. Uning she'rlarida kompozitsiya, ritm va ohangda ham yangilikka intilish yaqqol seziladi. "Alam" she'rida shoir o'zining o'zgarish qobiliyatini, turli shakllarga kira olishini ta'kidlaydi. Bu insonning o'zgaruvchanligi, moslashuvchanligi va ayni paytda o'z ruhini saqlab qolishi haqidagi ekzistensial g'oyani ifodalaydi. "Jo'ram" she'rida do'stga bo'lgan sog'inch, uning yo'qligidan kelib chiqqan ma'naviy iztiroblar subyektiv tarzda, murakkab metaforalar va ramzlar orqali ifodalangan. "Ancha yillar bunda bo'lmadim" she'rida vatan sog'inchi bilan birga, o'z qishlog'iga qaytgan qahramonning begonalashuvi, o'zligini izlashi modernistik ruhda aks ettirilgan.

Xulosa

Jontemir Jondor she'riyati modernizm adabiy oqimiga xos bo'lgan ko'plab xususiyatlarni o'zida mujassam etgan. Uning ijodida an'anaviy shakllardan voz kechish, subyektivizm, falsafiylik, ruhiy tahlil, badiiy tajribalar va ekzistensializm kabi unsurlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Jontemir Jondor o'zining innovatsion uslubi va falsafiy qarashlari bilan zamonaviy o'zbek she'riyatini yangi bosqichga ko'tarishga hissa qo'shmoqda. Jontemir Jondor, o'zbek she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan yosh shoir sifatida, o'z ijodida his-tuyg'ular, insoniy kechinmalar, milliy va umumbashariy muammolar, dardlar va g'oyalar ruhiyatini chuqur aks ettiradi. Uning she'rlari zamonaviy o'zbek insonining ichki dunyosini, umidlarini, orzularini, qayg'ularini va izlanishlarini ochib beradi. "Tonglarga yo'llayman ishq atalmish xat..." misralarida aks etgan ishqning ilohiyliги va ma'naviy yuksalish g'oyasi, shoirning falsafiy qarashlarining teranligidan dalolat beradi. Jontemir Jondor ijodi o'zbek adabiyotining yorqin kelajagidan darak beradi hamda uni yangi mavzular, uslublar va g'oyalar bilan boyitadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Darvesh qo'shig'I (Matn): she'rlar/ J. Jondor Toshkent. "Akademnashr". 2018
2. Quronov D, Mamajonov Z, Seralieva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. –T.: Akademnashr, 2010. –B. 400.
3. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. –Toshkent: Navoiy universiteti, 2018. –B. 480 b.
4. Ҳожиаҳмедова. Мумтоз бадиият малоҳати. Т.: Шарқ нашриёт матбаа, 1999. –Б. 240.
5. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/yoshlar/jontemir-poetry.html>